

**ODAM O'G'IRLASH JINOYATINING TAFSIVLANISHI,
FAKULTATIV BELGILARI HAMDA JINOIY QILMISHINI
TAVSIFLOVCHI HOLATLAR**

Farxod Taxirov

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Jinoiy huquqiy fanlari kafedrası professori

yuridik fanlar doktori, professor

Ortiqov Abror Nemat o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti

Axborot-resurs markazi boshlig'i, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs ozodligiga qarshi odam o'g'irlash jinoyatlari yuzasidan bir qancha huquqshunoslarining keng qamrovli fikrlari atoflicha yoritilgan, Jinoiy qilmishning jinoyat-huquqiy tahlili, jinoyat tarkibining subyektı va subyektiv tomonining belgilari, odam o'g'irlash jinoyatlari aybdorlariga uning qilmishiga yarasha jazo tayinlanishi muammolari muhokama qilinib, respublikamizda inson huquqlarini ta'minlash, jumladan shaxs erkinligi va uni o'g'irlashning jinoiy-huquqiy asoslarini mustahkamlash, odam o'g'irlash oqibatida murakkab aybli jinoyatlarning yuzaga kelishi, xorijiy mamlakatlarning odam o'g'irlash va uni kvalifikatsiya qilinishiga oid qonunchiliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: aqli rasolik, odam o'g'irlash, jinoyat fakultativ belgilari, murakkab aybli jinoyat, g'arazgo'ylik niyati, jinoyatning motiv va maqsadi, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, formal tarkibli jinoyat, shaxs erkinligi.

Kirish: Ko'chalarimiz, mahallalarimiz, hayotimiz tom ma'noda tinch va toza, jinoyatdan holi bo'lishi kerak. Yangi O'zbekistonda qonun ustuvor jinoyatga jazo muqarrar bo'lishi shart¹ - deya ta'kidlab o'tdi prezident Shavkat Mirziyoyev.

¹ https://twitter.com/Sherzod_Asadov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ilgari surilgan “Xavfsiz shahar – xavfsiz mamlakat” konsepsiyasi asosida yurtimizda jamoat tartibini ta’minlashga qaratilgan katta ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Inson ozodligi va erkinligiga qarshi jinoyatlar esa bu harakatlarimizni qiyinlashtirib kelmoqda, ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning sog‘ligi va psixologik holati jinoiy qilmishni tafsivlanishiga ta’sir etadi. Shuning uchun ham **“aqli norasolik”** jinoyat huquqning murakkab va serqirra muammosi hisoblanadi. Mazkur muammo **“aqli rasolik”**, **“cheklangan aqli rasolik”**, **“ruhiy kasallarining jazolanmasligi”** kabi kategoriyalar bilan uzviy bog‘liq².

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 18-moddasining ikkinchi qismiga muvofiq, “ijtimoiy xavfli qilmishni sodir etish vaqtida aqli noraso holatda bo‘lgan, ya’ni zaifligi yoki boshqa tarzdagi ruhiy kasalligi sababli o‘z harakatlarining ahamyatini anglay olmagan yoki harakatlarni boshqara olmagan shaxs javobgarlikka tortilmaydi”. Aqli norasolik tushunchasining mazmuniga berilgan mazkur tarifda ikki yuridik va to‘rt tibbiy mezonni ajratish mumkin. Aqli norasolik yuridik va tibbiy mezonlarning muayyan majmui bilan belgilanadi. Ulardan istalgan birining yo‘qligiga aqli norasolikni istisno etadi. Ayni damda mastlik holatda yoki giyohvandlik vositalari, pisxatrop yoki odamning aql irodasiga ta’sir etuvchi boshqa moddalar ta’siri ostida jinoyat aqli noraso deb topish uchun asos deb bo‘lmaydi (JK 19-moddasi).

Subyektiv tomon jinoyat tarkibining mazkur subyektiv belgisi sanaladi. Subyektiv tomon deganda, aybdorning o‘zi sodir etayotgan Jinoyat kodeksida jinoyat sifatida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmishga ruhiy munosabatini tushunadi³.

Jinoyatning subyektiv tomoni deganda shaxsning o‘zi sodir etayotgan jinoyat bilan bog‘liq bo‘lgan ruhiy faoliyati tushunilishi lozim. Bu faoliyat aybni, shuningdek jinoyatning motivi va maqsadi kabi fakultativ belgilarni, ayrim hollarda esa ruhiy omilini ham o‘z ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, jinoyat tarkibining

² Назаренко Г.В. Вменяемость.- СПб., 2002.- С.77.

³ Bakunov P. Ayb- jinoyat subektiv tomonining zaruriy belgisi sifatida/- Toshkent: Adolat, 2006.

subyektiv tomoni deganda jinoyatni sodir etish bilan birga kechadigan, aqliy va ruhiy jarayonlarining mushtarakligi va bir- birini taqazo etishi bilan tavsiflanadigan ruhiy faoliyatni tushunish mumkin.

Jinoyat tarkibining subyektiv tomoni ijtimoiy xavfli qilmishning psixologik mazmuni tashkil etadi va uning ichki tomoni (obyektiv tomonga nisbatan) hisoblanadi.

Jinoyat – huquqiy ma'noda ayb shaxsning sodir etilgan ijtimoiy xavfli qilmishga, yuz bergan oqibatlariga va jinoiy – huquqiy mazmunga ega bo'lgan boshqa xollar (jinoiy tajovuz obyekti, harakat yoki harakatsizlikning faktik xususiyati, uning ijtimoiy xavflilik darajasi, ba'zan esa – g'ayriqonuniyligi, sababiy bog'liqligining rivojlanishi, jinoyat sodir etilgan vaqt, joy, jinoyat sodir etish usuli va hokazolar)ga ruhiy munosabatini anglatadi. Tarkibiy tuzulish jihatidan formal xususiyatga ega bo'lgan odam o'g'irlash jinoyatiga tadbiquan aybdor o'z harakatlarining ijtimoiy xavfli ekanligining (odamni o'g'irlab, uni shu tariqa ijtimoiy erkinlikdan mahrum etayotganini) anglaydi, o'z harakatlari g'ayriqonuniy ekanligiga haqida o'ziga hisob beradi va sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan mazkur harakatlarni bajarishni istaydi.

Jinoyat qonunida nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli qilmish qasddan yoki extiyotsizlik orqasida sodir etilishi mumkin. Aybning bu shakllariga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 21 va 22-moddalarida ta'rif berilgan. Odam o'g'irlash jinoyati faqat qasddan sodir etilishi mumkin, bunda aybdorning harakatlari to'g'ri tavsiflanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda, mutaxassislarning formal tarkibli jinoyatlarda egri qasd mavjud bo'lishi mumkin emas⁴, degan fikrga qo'shilish mumkin. Mazkur jinoyat egri qasd bilan sodir etilishi mumkin emasligi shu bilan izohlanadiki, bu turdagi qasdning ruhiy mazmuni qonun faqat moddiy tarkiblarning obyektiv tomonga kiruvchi ijtimoiy xavfli oqibatlari yuz berishiga ongli ravishda yo'l qo'yish yoki bunga befarq qarash bilan bog'lanadi⁵. Ayni vaqtda, JK 137-moddasi

⁴ Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление.- Воронеж, 1968.-С. 419.

⁵ Рагор А.И. Вина в советском уголовном праве.-Саратов, 1987.-С.148.

uchinchi qismining “b” bandida ko‘satilgan oqibatlariga nisbatan ayb extiyotsizlik bilan tafsivlanishi ham mumkin.

Aybdor odam o‘g‘irlash jinoyatining ijtimoiy xavfliligini anglab yetishi u, jinoyatni sodir etar ekan, o‘zi tajovuz qilayotgan ijtimoiy munosabatlarning xususiyati va ijtimoiy ahamyatini amalda tushinishini, shuningdek o‘z harakatlarini sodir etgan qilmishning haqiqiy holatlari (jinoyat sodir etilgan joy, vaqt, sharoitlar, jinoyatni sodir etish qurollari va vositalari va h.k.) mazmunini tushinishini nazarda tutadi. Bunda aybdor o‘zi sodir etayotgan harakatlarining g‘ayriqonuniyligini ham anglamasligi mumkin emas, lekin bu muqarrar shart hisoblanmaydi, muhimi – u o‘z qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini anglashidir.

Ong bilan bir qatorda iroda ham qasdning tarkibiy qismi hisoblanadi. O.D.Sitkovkaya ayb jinoyat-huquqiy tushunchasiga mazmuni fikrlash jarayonlarining tavsifi bilangina cheklanmaydi, balk iroda omilini ham o‘z ichiga oldi⁶, deganida, bizningcha, to‘la haq edi. Ushbu omil insonning harakatlarini anglab yetilgan zaruriyatdan kelib chiqib, o‘tashabusi bilan, oldindan rejalashtirilgan yo‘nalishda va oldindan belgilangan kuch bilan bajarish qobiliyatini nazarda tutadi.

Odam o‘g‘irlash jinoyatida uni sodir etish niyati qo‘qqisdan paydo bo‘lishi ham, oldindan o‘ylangan bo‘lishi ham mumkin. Odatda, Tahlil qilinayotgan jinoyatni sodir etish niyati o‘ylangan bo‘ladi, ya’ni jinoiy qilmishni sodir etish holati, joyi va vaqti aybdor (aybdorlar) missiyasida oldindan pishib yetiladi, shuningdek u (ular) o‘g‘irlanadigan shaxslarni ham oldindan belgilaydi. Oldindan pishib yetilgan niyat subyekt o‘z jinoiy maqsadlariga erishishga qattiq kirishganidan dalolat beradi va binobarin, jinoyatning ham, uni sodir etgan shaxsning ham ijtimoiy xavflilik darajasini kuchaytiradi⁷.

Odam o‘g‘irlash jinoyatini sodir etishda qasdning turini aniqlashtirish darajasiga ko‘ra faqat aniq bo‘ladiki, bu muayyan oqibatlar va holatlar bilan iroda omilining uzviy

⁶ Ситковская О.Д. Психологические комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.-М., 1999- С. 40.

⁷ Нуркаева Т. Преступления против свободы и неприкосновенности личности // Российская юстиция.- Москва, 2002.- №8.- С.22.

aloqasini nazarda tutadi. Ya'ni shaxs vaziyat muayyan rejaga muvofiq rivojlanishiga ko'zi yetadi, muayyan oqibatlar yuz berishini istaydi yoki ularga ongli ravishda yo'l qo'ymaydi.

Garchand, ayb jinoyat tarkibi sub'ektiv tomonning muqarrar belgisi hisoblansada, u aybdor nima uchun jinoyat sodir etdi, degan savolga javob bermaydi. Bu subyektiv tomonning fakultativ belgilari – motiv va maqsad yordamida aniqlanadi. Jinoyatning motivi va maqsadi ayb elementlari bo'lgan aql va irodadan va yuz bergan ijtimoiy xavfli oqibatlarga bo'lgan ruxiy munosabat mazmuniga kirmaydi⁸. Ammo aybning mazmuni jinoyatning motivi bilan ham, maqsadi bilan ham ko'p jihatdan belgilanadi⁹.

Jinoyat sodir etilgunga qadar va undan tashqarida mavjud bo'lishi mumkin bo'lmagan aybdan farqli o'laroq, motiv va maqsad jinoyat sodir etilgunga qadar paydo bo'ladi. Ayb shakllangan motivlar va maqsadlar asosida tug'iladi va ularni tarkib sifatidan o'z ichiga olmaydi¹⁰. Motiv va maqsad kelajakda jinoyat sodir etilishini, vazifalarning qo'yilishi, jinoyat qurollari va vositalarining tanlanishini belgilaydi. Ularga tayangan holda jinoyatchi o'zi sodir etishini mo'ljallayotgan qilmishni modellashtiradi.

Motiv va maqsad jinoyat tarkibi subyektiv tomonning fakultativ belgilari sifatida amal qilar ekan, ayrim hollarda aniq jinoyatning zaruriy alomatlari, qilmishni tavsiflovchi belgilar bo'lishi, shuningdek JK 55-56-moddalariga muvofiq jazoni yengillashtiruvchi yoki og'irlashtiruvchi holatlar sifatida e'tborga olinishi mumkin. Masalan, odam o'g'irlagan va uni tutqunlikda ushlab turgan shaxs davlat, xalqaro tashkilot, jismoniy yoki yuridikshaxsdan biron-bir harakat sodir etish yoki biron-bir harakat sodir etishdan o'zini tiyib turishni talab qilayotgan bo'lsa, uning qilmishi JK 137-moddasi bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi mumkin emas, chunki ayni qilmish JK 245-moddsi ("Shaxsni garov sifatda tutqunlikka olish") bo'yicha kvalifikatsiya qilinishi lozim. Ayni holda aynan motiv va maqsad hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

⁸ Раго А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.-СПб., 2003.- С.58.

⁹ Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве.- Тольятти, 1998.- С.170.

¹⁰ Раго А.И. Проблемы субъективной стороны преступления.- М., 1987.- С.40.

Bunday qoida ayrim xorijiy mamlakatlarning qonunlarida ham mavjud.

Masalan, Latviya JKning odam o'g'irlash uchun javobgarlik nazarda tutilgan 153-moddasiga muvofiq, o'ch olish yoki shantaj maqsadlari, shuningdek g'arazgo'ylik motivi jinoyatning muqarrar belgilari sifatida qayd etilgan¹¹.

Motiv shaxs jinoyatni sodir etishiga turtki bergan omildir¹². "Insonning motivi, ya'ni sababiyati shaxsning ijtimoiy va psixologik holati o'zaro ta'siri natijasida vujudga keladi va biologik jihatlar bilan izoxlanadi"¹³. Odam o'g'irlash jinoyatiga tatbiqan motiv va maqsad jinoyatning zaruriy alomatlari hisoblanmaydi va aybdorning qilmishini kvalifikatsiya qilishga tasir ko'satmaydi, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlar bilan bog'liq motiv bunday mustas'no bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 137-moddasi ikkinchi qismi "b" bandiga muvofiq mazkur jinoyatning javobgarlikni og'irlashtiruvchi belgisi hisoblanadi. Ayni vaqtda u aniqlanishi lozim, chunki jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasiga ta'sir ko'satadi. Odam o'g'irlash jinoyatining motivlari sifatida g'arazgo'ylik va siyosiy motivlari sifatida hamda o'ch olish motivi yoki boshqa past niyatlar amal qiladi. Bundan tashqari, motiv sud tomonidan O'R JKning 56-moddasiga muvofiq jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida e'tiborga olinishi lozim. Bu, masalan, irqiy yoki milliy dushmanlik yoxud adovat motivi bo'lishi mumkin.

G'arazgo'ylik motivi odam o'g'irlash jinoyatining javobgarlikni og'irlashtiruvchi belgisi hisoblanadi (O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 137-moddasi ikkinchi qismining "b" bandi). G'arazgo'ylik niyati insonning jinoyat sodir etishga qaratilgan ruhiy faoliyati hisoblandi. Tavsiflanayotgan vaziyatda aybdor faoliyatining subyektiv elementi to'g'ri qasd va maxsus maqsadning mavjudligi bilangina emas, balki jinoyatga turtki bergan maxsus motivning mavjudligi bilan ham tavsiflanadi. "G'arazgo'ylik- bu o'zi uchun yoki boshqa shaxslar uchun moddiy manfaat

¹¹ Уголовный кодекс Латвийской Республики.- СПб., 2001.

¹² Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права.-М., 1970.-Тю2.-С-. 290.

¹³ Bokunov P. Ayb- jinoyat subektiv tomoninig zaruriy belgisi sifatida.-Toshkent: Adolat, 2006.- B. 28.

undirish”¹⁴.JK “Atamalarning huquqiy manosi”ga oid sakkizinchi bo‘limida “g‘arazgo‘ylik niyatlari deganda, sodir qilingan jinoyatdan moddiy yoki boshqacha mulkiy yo‘sindagi foyda olish yoxud moddiy xarajatlardan qutulishga intilishda ifodalangan niyat” deb tarif berilgan. Professor Yu.M.Qaraketov ta’biri bilan aytganda “g‘araz maqsadda, tamagirlik yo‘lida o‘zgaga tegishli bo‘lgan mulkni tasarruf qilish huquqini olish ifodalangan harakat, demak ushbu harakatda extiyyotsizlik yoki egri qasd bo‘lmaydi”¹⁵.

G‘arazgo‘ylik niyati aybdorning moddiy naf ko‘rish yoki moddiy xarajatlardan qutulishga intilishni nazarda tutadi. Bu birovning mol-mulkini, pullarini, mol-mulkka bo‘lgan huquqni, turar joy maydonini egallab olish yoki qarzni qaytarishdan, mulkiy majburiyatlarni bajarishdan bo‘yin tovlash bo‘lishi mumkin.

Maqsad – erishish mo‘ljallangan kelajakning subyektiv timsoli. “Maqsad extiyojlardan, manfaatlardan, xulq – atvor motividan tashqarida shakllanishi mumkin emas. Maqsad mazmuniga obyektiv extiyojni anglash va faoliyatining obyektiv imkoniyatini anglab yetish kiradi, unga shuningdek, faoliyatning obyektiv natijalari haqidagi tasavvur ham kiradi”¹⁶. Muayyan harakatlar ayni shu maqsadga erishish uchun bajariladi. Predmet yoki ideal maqsad bo‘lishi mumkin. Maqsad jinoyat tarkibining muqarrar belgisi, qilmishini tavsiflovchi holat sifatida e’tiborga olinishi mumkin.

Bizningcha, odam o‘g‘irlash jinoyatini sodir etgan shaxs uni tutqunlikda ushlab turish maqsadini ham ko‘zlaydi. Binobarin, mazkur jinoyat tarkibi uchun maqsad zaruriy belgi hisoblanadi. Shaxsning harakatlarida jabrlanuvchini uning hoxish – irodasiga zid ravishda g‘ayriqonuniy ushlab turish maqsadining yo‘qligi JK 137-moddasi bo‘yicha javobgarlikni istisno etadi.

¹⁴ Rustambayev M.H. Jinoyat xuquqi. Maxsus qism: Oliy o‘quv yurtlari uchun darslik.- Toshkent. O‘zbekiston, 2003.- B. 219.

¹⁵ Каракетов Ю.М. Ответственность за разбой по уголовному законодательству Узбекской ССР.-Нукус, 1990.- С. 43-50.

¹⁶ Bakunov P. Ayb-jinoyat subektiv tomonining zaruriy belgisi sifatida.-Toshkent: Adolat, 2006.- B. 37.

Asosiy maqsaddan tashqari ikkilamchi maqsadlar ham bo‘lishi mumkin va ular jinoiy harakatlarni kvalifikatsiya qilishga ta’sir ko‘rsatmaydi, ya’ni mazkur jinoyat tarkibining fakultativ belgisi hisoblanadi. Jabrlanuvchiga yoki uning yaqinlariga ziyon yetkazish, ularni “jazolash”, moddiy yoki o‘zgacha naf ko‘rishga intilish va hokazolar ayni shunday ikkilamchi maqsadlar bo‘lishi mumkin.

Jinoyatning motivi va maqsadi bir xil tushunchalar hisoblanmaydi. Shunga qaramay, ular bir-biriga ko‘p jihatdan o‘xshaydi va bu fikirni deyarli barcha mualliflar tasdiqlaydi. Masalan, ushbu mavzuga bir qancha monografik tadqiqotlarni bag‘ishlagan B.S.Valkov: “motiv va maqsad – o‘zaro chambarchas bog‘liq tushunchalar bo‘lib, har bir motivga xatti-harakatlarning muayyan, faqat shu motivgagina xos bo‘lgan maqsadi muvofiq keladi”¹⁷, deb takidlaydi.

Mazkur jinoyat tarkibining subyektiv tomoni ham aybdor JK 137-moddasining ikkinchi va uchinchi qismida ko‘rsatilgan, mazkur jinoyatning javobgarlik og‘irlashtiruvchi belgilari hisoblangan holatlarni anglab yetganligi bilan tavsiflanadi. Bu subyektiv ayblash prinsipi bilan bog‘liq bo‘lib, unga muvofiq subyektning aybi bilan aniq jinoyat tarkibining barcha – asosiy va tavsiflovchi (agar ular bo‘lsa) belgilari qamrab olinishi lozim. Bu, masalan, jabrlanuvchining voyaga yetmaganligi yoki homiladorligini anglab yetish bo‘lishi mumkin.

Odam o‘g‘irlash jinoyatining mazkur qilmishni javobgarlikni og‘irlashtiruvchi alohida holatlarda sodir etishdan iborat bo‘lgan tarkibi og‘ir oqibatlariga sabab bo‘lgan odam o‘g‘irlash uchun javobgarlikni nazarda tutadi. Ayni holda gap qonun yo‘li bilan ilk bor JK 23-moddasida belgilangan murakkab aybli jinoyat xaqida boradi.

Murakkab aybli jinoyatlar muammosi ilmiy adabiyotlarda ancha mufassal o‘rganilgan¹⁸. Yuqorida zikr etilgan normaga muvofiq, agar shaxsning qasddan jinoyat

¹⁷ Волков Б.С. Мотивы преступлений.- Казань, 1982.- С. 94.

¹⁸ Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву.- М., 1951; Шаргородский М.Д. Научный прогресс и уголовное право // Советское государство и право.- Москва, 1969.- №12; Кириченко Ф. Смешенная форма вины // Советская юстиция.- Москва, 1966.- №19; Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы.- М., 1977. ; Muhtorov N.I. Jinoyat kunida ayibning extiyotsizlik shakli; muammolari: Yurid. fan.nomz. ...dis. Avtoref.- Toshkent: TDYUI, 2008.

sodir etishi natijasida extiyotsizlik orqasida boshqa ijtimoiy xavfli oqibatlar yuz bergan va shunday jinoyat qasddan sodir etilgan deb topiladi. Murakkab aybli jinoyatlarda yuz beruvchi qo‘shimcha oqibatlar sodir etilgan qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini kuchaytiradi.

Jinoyat huquqi nazaryasida bunday jinoyatlarni yagona murakkab jinoyat deb nomlash odat tusini olgan, chunki u bir jinoyat tarkibini o‘zida ifodalaydi va JKning bitta moddasi bo‘yicha kvalifikatsiya qilinadi¹⁹. Ya’ni ayni bir qilmishda harakatga va aytaylik, odam o‘limi yoki boshqa og‘ir oqibatida yuz bergan ijtimoiy xavfli oqibatlarga turli xil ruhiy munosabat – qasd va extiyotsizlik kuzatiladi. Ayni holda, ba’zi bir mualliflar²⁰ o‘ylaganidek, aybning yangi, mustaqil, uchinchi shakli hosil bo‘lmaydi. G.A.Kruger murakkab aybli jinoyatning tuzulishi sun’iy va u qonunda belgilanagan aniq ayb shakillari tushunchalari bilan to‘qnashadi²¹, deb hisoblagan.

Ushbu vaziyatda aybdorning qasdi (to‘g‘ri qasd) faqat o‘zi sodir etgan harakatlarga qaratilgan bo‘lishi mumkin. Yuz bergan oqibatlarga, masalan jabrlanuvchining o‘limiga nisbatan faqat extiyotsizlik mavjud bo‘lishi mumkin. Yuz bergan oqibatlarga tadbiquan extiyotsizlikning turlari JK 22-moddasida nazarda tutilgan o‘z – o‘ziga ishonish ham, jinoiy beparvolik ham bo‘lishi mumkin. O‘g‘irlangan odam avtomobilning yukxonasiga joylashtirilgan va u bu yerda havo yetishmasligi oqibatida jon bergan bo‘lsa, qilmish o‘z-o‘ziga ishonish oqibatida sodir etilgan deb topiladi. Mazkur vaziyatda o‘z xulq-atvori qonunda nazarda tutilgan ijtimoiy xavfli oqibatlar keltirib chiqarishi mumkinligiga ko‘zi yeta turib, extiyotkorlik chora-tadbirlarga ongli ravishda rioya etmagan holda bunday oqibatlar kelib chiqmasligiga asossiz ravishda umid qilgan bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytganda, shaxs ozodligiga qarshi jinoyatlar - odam o‘g‘irlash, zo‘rluk ishlatib g‘ayriqonuniy ravshda ozodlikdan mahrum qilish jinoyatlar majmui

¹⁹ Курс уголовного права. Общая часть. В 2т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М.Тяжковой.- М., 1999.- Т.1.- С.500.

²⁰ Гарбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук.- М., 1972.- С. 10.

²¹ Кригер Г.А. Еще раз о смешанной форме вины // Советская юстиция.- Москва, 1967.-№3.- С.6.

bo'lishi yoki murakkab aybli jinoyatlar sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkin. Inson erkinligiga qarshi jinoiy-huquqiy tahlilimizni yakunlar ekanmiz xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib, jabrlanuvchini o'z ixtiyori bilan ozod etgan jinoyatchiga nisbatan rag'batlantiruvchi normalarni belgilash maqsadga muvofiq. Bunday vaziyatda jinoyatchiga nisbatan Jinoyat kodeksining 137-moddasi tegishli qismi sanksiyasida ko'zda tutilgan jazoning to'rtidan uch qismidan ko'p bo'lmagan jazo tayinlanishi mumkinligini ko'zda tutish maqsadiga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://twitter.com/Sherzod_Asadov O'zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibi.
2. Назаренко Г.В. Вменяемость.- СПб., 2002.- С.77.
3. Bakunov P. Ayb- jinoyat subektiv tomonining zaruriy belgisi sifatida.- Toshkent: Adolat, 2006.
4. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление.- Воронеж, 1968.-С. 419.
5. Рагор А.И. Вина в советском уголовном праве.-Саратов, 1987.-С.148.
6. Ситковская О.Д. Психологические комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.-М., 1999- С. 40.
7. Нуркаева Т. Преступления против свободы и неприкосновенности личности // Российская юстиция.- Москва, 2002.- №8.- С.22.
8. Рагор А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам.-СПб., 2003.- С.58.
9. Якушин В.А. Субъективное вменение и его значение в уголовном праве.- Тольятти, 1998.- С.170.
10. Рагор А.И. Проблемы субъективной стороны преступления.- М., 1987.- С.40.
11. Уголовный кодекс Латвийской Республики.- СПб., 2001.

12. Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права.-М., 1970.-Тю2.-С-. 290.
13. Rustambayev M.H. Jinoyat huquqi. Maxsus qism: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik.- Toshkent. O'zbekiston, 2003.- B. 219.
14. Каракетов Ю.М. Ответственность за разбой по уголовному законодательству Узбекской ССР.-Нукус, 1990.-С. 43-50.
15. Волков Б.С. Мотивы преступлений.- Казань, 1982.- С. 94.
16. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву.- М., 1951; Шаргародский М.Д. Научный прогресс и уголовное право // Советское государство и право.- Москва, 1969.- №12; Кириченко Ф. Смешанная форма вины // Советская юстиция.- Москва, 1966.- №19; Дагель П.С. Неосторожность: уголовно-правовые и криминологические проблемы.- М., 1977. ; Muhtorov N.I. Jinoyat kunida ayibning extiyotsizlik shakli; muammolari: Yurid. fan.nomz. ...dis. Avtoref.- Toshkent: TDYUI, 2008.
17. Курс уголовного права. Общая часть. В 2т. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и И.М.Тяжковой.- М., 1999.- Т.1.- С.500.
18. Гарбуза А.Д. Смешанная форма вины по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук.- М., 1972.- С. 10.
19. Кригер Г.А. Еще раз о смешанной форме вины // Советская юстиция.- Москва, 1967.-№3.- С.6.